

Tempo Exterior

Revista de análise e estudos internacionais

Nº 37 SEGUNDA ETAPA

xullo/décembro 2018

ÍNDICE

Carta aos lectores	5
Povos Indíxenas, Resistência e Poder no Brasil: uma breve síntese atualizada	
Fabiano Gontijo e Luciana Marinho de Melo	7
Indíxenas capitalistas: os <i>Kajchas</i> (cooperativistas) mineiros de Potosí (Bolivia)	
Franz Flores Castro	23
O Millo e a Comunalidade	
Melquíades Cruz Miguel	33
Indixenismo en Venezuela	
María de los Ángeles Peña	41
Movimentos étnicos en Ecuador: 30 anos de disputa polo recoñecemento político	
Patricio Trujillo Montalvo	49
Identities construídas: os montubios do Ecuador	
Catalina Ribadeneira Suárez	61
Os Pobos Indíxenas Illados de Yasuní, Amazonía de Ecuador: situación xeral e problemática contemporánea	
Alexis Rivas Toledo	75
Comunicación indíxena dende América Latina. Un instrumento de loita e resistencia	
M ^a Cruz Tornay Márquez	91
O comercio exterior de alta tecnoloxía en Galicia: análise sectorial e ameazas para o futuro	
Diego Sande Veiga	101
Oportunidades, desafíos e intereses de Arxentina na OBOR	
Eduardo Daniel Oviedo	115
Libros	131
Resumo-Resumen-Abstract	137

Edita: IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional)

Redacción e administración: Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40, 36003 Pontevedra

Tel. 986 84 34 36 / info@igadi.org

Fundador e director: Xulio Ríos.

Coordinación editorial: Roberto Mansilla Blanco.

Consello Reitor: Alejandro Molíns de la Fuente, Antonio Martínez Puñal, Emilio Manuel Martínez Rivas, Enrique Sáez Ponte, Fernando Pérez-Barreiro Nolla (1931-2010), Ignacio Ramonet, Lois Tobío Fernández (1906-2003), Luís Álvarez Pousa, Manuel Fernández Blanco, Manuel Mera Sánchez, María Xosé Agra Romero, María Xosé Porteiro García, Víctor Fernández Freixanes, Xosé Fortes Bouzán, Xosé Luis Franco Grande, Xosé Luís Rodríguez Pardo (1936-2018), Xulián Maure Rivas, Ramón Lugrís (1932-2015).

Consello Académico: Ángel Israel Rivera Ortiz (Universidad de Puerto Rico), Natan Lerner (Tel Aviv University), Eduardo Daniel Oviedo (Universidad Nacional de Rosario-Argentina), Henrique Altemani de Oliveira (Universidade de São Paulo), Martín Pérez Le Fort (Universidad de Chile), Mónica Cortina (Universidad de La Habana), Susana Ruíz Seisdedos (Universidad de Jaén), Romer Cornejo (Colegio de México), Luís Filipe Lobo-Fernandes (Universidade de Braga), Álvaro Xosé López Mira (Universidade de Vigo), José Manuel Pureza (Universidade de Coimbra), Klaus Dirscherl (Universidade de Passau-Alemaña), Zhu Lun (Academia de Ciencias Sociais de China), Caterina García (Universitat Pompeu Fabra), Francisco Veiga (Universitat Autònoma de Barcelona), Enrique Peruzzotti (Universidad Torcuato di Tella-Argentina), Bichara Khader (Université Catholique de Louvain), Rosa Riquelme Cortado (Universidad de Murcia), Ana Paula Beja Horta (Universidade Aberta de Lisboa), Joseph M. Rostinsky (Tokai University, Tokio), Rafael García Pérez (Universidade de Santiago de Compostela), Patrick O'Sullivan (Bradford University), Ricardo Antunes (UNICAMP-Brasil), Fernando González Laxe (Universidade de A Coruña), Luciano Concheiro Bórquez (Universidad Autónoma Metropolitana-México), Felipe Burbano de Lara (FLACSO-Ecuador), José María Tortosa (Universidad de Alacante), Carmen Pereira-Muro (Miami University), José Gilberto Scandiucci Filho (Instituto Rio Branco, Brasília), Stéphane Paquin (Université du Québec), Ismael Cejas (Universidad de Los Andes-Venezuela), Jared D. Larson (University of Delaware), Robert Matthews (New York University).

Consello de Redacción: Andrea Manuela García Corzo, Ánxelo Gonzalves Vicente, Daniel González Palau, Roberto Mansilla Blanco, Luciano Concheiro, Alvaro Xosé López Mira.

Abstract: Mara Ríos e Vera R. Carrillo.

Ilustración de portada: Pormenor do mapa de Waldseemüller de 1507 onde pola primeira vez foi escrito o nome "América" para nomear o continente (Wikipedia).

Revisión lingüística: Xoán A. Gonzalves Vicente.

Maquetación e programación edición electrónica: PositiBos.gal

Edición electrónica: <http://www.igadi.org/te>

Impresión: Editorial Arnoia.

Depósito Legal: VG654-1997

ISSN: 1579-6582

ISBN: 9781579856212

BASE DE DATOS
ISOC

Tempo Exterior é unha publicación semestral elaborada polo IGADI que analiza conflitos e problemas internacionais de certa actualidade. Refundada en 2000, Tempo Exterior abarca todas as tendencias ou correntes do pensamento e conta coa colaboración de especialistas de recoñecido prestixio de destacadas institucións de Galicia e do exterior. Está incluída no LATINDEX, folio 18629, no ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, no índice de Difusión e Calidade Editorial (DICE) de Revistas Españolas de Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas, e en DIALNET.

As opinións dos artigos publicados non reflicten necesariamente as do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional e son responsabilidade dos autores

O IGADI, aos efectos previstos no artigo 32.1, párrafo segundo do vixente TRLPI, opoñe expresamente a que calquera das páxinas de Tempo exterior, ou partes delas, sexan utilizadas para a realización de resúmenes de prensa. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación da totalidade ou parte das páxinas desta revista soamente poderá ser realizada coa autorización dos seus titulares, salvo excepción prevista na lei. Dirixase a CEDRO (Centro Español de Dereitos Reprográficos, www.cedro.org), se precisa fotocopiar ou escanear algún fragmento desta publicación.

Comunicación indíxena dende América Latina. Un instrumento de loita e resistencia

M^a Cruz Tornay Márquez

1. Introducción

A relación entre os medios de comunicación tradicionais e a poboación indíxena tense caracterizado pola exclusión destes últimos tanto na representación como no acceso á propiedade dos medios, o que ten significado que, historicamente, lles foi negada a capacidade de falar por si mesmos. En tanto práctica de poder, a representación do *outro* - neste caso, o indíxena- identifícase cunha estereotipificación funcional á construción de imaxinarios sociais que lexitiman xerarquías raciais e diversas formas de exclusión.

As representacións estereotipadas levadas a cabo desde o poder supoñen un obstáculo para a superación do racismo e a discriminación que prevalecen en América Latina como produto de relacións de orixe colonial. Pero, ademais, atentan contra os intereses de pobos e nacionalidades indíxenas que non atopan nos medios de comunicación as alianzas necesarias para visibilizar as súas demandas como suxeitos colectivos de dereito.

En América Latina, a ausencia de acceso aos medios de comunicación de masas supuxo un revulsivo para a apropiación comunicativa por parte das clases populares. A comunicación, fundamentalmente a través das emisoras radiofónicas, foi entendida no continente como un vehículo para a amplificación das loitas, visibilización das demandas ou articulación de movementos, entre outros, que dimensionan a importancia do acceso aos medios de comunicación como elemento estratéxico para as clases populares fronte a uns medios de comunicación tradicionais aliñados cos intereses do poder.

As radios mineiras en Bolivia, a partir da década dos anos cincuenta, a radio educativa Sutatenza, en Colombia, ou as radios guerrilleiras no Salvador, son só algúns dos exemplos mais significativos entre as abundantes experiencias de medios populares xurdidos na rexión.

De xeito específico, os pobos e nacionalidades indíxenas tamén entenderon a comunicación dun modo estratéxico para a canalización das súas demandas, sobre todo a partir da década dos noventa, coincidindo coa denominada emerxencia indíxena, que significou o posicionamento das organizacións indíxenas como suxeitos políticos con gran capacidade de mobilización e influencia. É nese momento cando teñen lugar diferentes levantamentos que coinciden en peticións de orde económica e material e o respecto pola diversidade cultural (Bengoa, 2000).

O activismo indíxena a finais do século XX logrou importantes fitos para unha parte da poboación historicamente invisibilizada e excluída. O protagonismo de movementos como o zapatista en México, o da Confederación de Nacionalidades Indíxenas do Ecuador ou o indíxena en Bolivia, converteu a un sector discriminado durante séculos nun dos actores políticos mais influentes, chegando a provocar, no caso de Ecuador, a caída de varios gobernos. Os movementos indíxenas lograron a presenza de líderes en postos de representación,

coa figura do presidente de Bolivia, Evo Morales, como maior referente, e a incorporación de demandas históricas, como o recoñecemento do Estado intercultural e plurinacional tanto en Bolivia como en Ecuador.

Os innegables avances no ámbito formal do dereito producidos nas últimas décadas contrastan coas múltiples ameazas que continúa sufrindo a poboación indíxena, mais aínda en sociedades fortemente xerarquizadas en función da clasificación racial. A poboación indíxena continúa presentando os peores resultados en indicadores relacionados co desenvolvemento, como o acceso á educación, saúde o emprego, ademais doutros desafíos relacionados coa pervivencia da identidade como pobos e nacionalidades (Pacari e Vega, 2008).

A conciencia de colectividade e o protagonismo como suxeito colectivo conduciron á articulación do movemento indíxena en redes nacionais e internacionais, co obxectivo de crear estratexias comúns fronte ás ameazas e retos que continúan existindo na actualidade. Dende a década dos noventa véñense celebrando cumios continentais nos que se acordan programas de acción que marcan as estratexias mais relevantes e nos que a comunicación gañou un rol protagónico polo seu carácter instrumental. O IV Cumio Continental de Pobos e Nacionalidades Indíxenas do Abya Yala, celebrado en Perú, acordou na súa declaración final a creación de medios de comunicación que permitiran unha difusión desde a visión dos pobos, dando lugar, a súa vez, a diversas edicións do Cumio Continental de Comunicación Indíxena do Abya Yala.

O posicionamento da comunicación como elemento estratéxico potenciou a aparición de medios de comunicación propios e o desenvolvemento de redes e sistemas que permiten o seu artellamento. A utilización da comunicación no contexto da reivindicación social por parte de pobos e nacionalidades permite falar dun tipo de comunicación indíxena caracterizada pola protección da identidade, con gran importancia da preservación do idioma fronte á ameaza da homoxeneización cultural, e a súa interrelación con outros dereitos e demandas, nun momento no que adquire relevancia a defensa da vida fronte aos proxectos de desenvolvemento que ameazan diversos territorios dende Norteamérica ata a Terra de Fogo.

2. A representación indíxena nos medios. Unha forma de racismo mediático

Como estratexia de eficacia comunicativa (Garrido, 2007), as narrativas audiovisuais tenden á reprodución de estereotipos que, dun xeito frecuente, identifícanse na publicidade e o cinema. Pero a simplificación de trazos dunhas determinadas poboacións tórnase nunha problemática social cando o estereotipo convértese en práctica significativa da representación da diferenza racial, é dicir, cando lévase a cabo a redución de grupos a “características simples, esenciais que son presentadas como fixas por parte da Natureza” (Hall, 2010: 429).

Deste xeito, a reprodución de estereotipos no discurso audiovisual estaría construíndo e fortalecendo as relacións asimétricas de poder (Torres, Mirón e Inda, 2003) ao reproducir unha naturalización de categorías que permite o mantemento da orde social e simbólica.

A partir da reprodución de roles e estereotipos sociais, os medios de comunicación -pero, tamén, a poderosa industria cinematográfica- colaboran ao establecemento da hexemonía dos grupos dominantes que teñen capacidade para establecer o canon de normalidade e

implantar o seu sistema de valores e ideoloxía (Dyer, 1977). Negar ao outro a capacidade de representarse a si mesmo e construír a súa identidade dun xeito estereotipado constitúe un xeito de violencia da representación (Armstrong e Tennenhouse, 1989) e de racismo, que contribúe á prevalencia de relacións de dominación caracterizadas polo prestixio da poboación branca.

Na estereotipificación da poboación racializada identifícanse diferentes trazos que contribúen a súa inferiorización e, polo tanto, ao mantemento das xerarquías baseadas na clasificación racial. Desde que se popularizaran as películas cinematográficas co desenvolvemento da industria de Hollywood, a representación da poboación indíxena, -pero, tamén latina, dun xeito xeral- respondeu aos intereses das clases dominantes. Durante unha época na que os conflitos coa poboación chicana tiveron protagonismo na gran pantalla, o estereotipo do chicano axudaba a naturalizar a súa condición de servidume, á vez que ignoraba as inxustizas da que tiña sido vítima esta comunidade trala derrota de México por Estados Unidos. De acordo co investigador David R. Maciel,

Presenta-lo como salvaxe, cruel, indomable e alleo á civilización serviron para presentar o seu exterminio ou encarceramento como algo tolerable e aceptable; as imaxes do chicano xustificaron a súa situación de subordinación na sociedade norteamericana. Os estereotipos da pantalla contribuíron a manter ao chicano «no seu lugar», é dicir, servindo como man de obra barata (Maciel, 1994: 18).

A representación do indíxena estivo relacionada, dun xeito recorrente, coas categorías opostas ao desenvolvemento e a modernidade, o que axudou á consolidación dun imaxinario social en torno a unha poboación á que se logra asociar. Por exemplo, a repetida imaxe do peón indíxena cun gran sombreiro durmindo recostado nun cactus (Íbid: 25). Se este estereotipo favorece a perda de prestixio no ámbito laboral e a subordinación como traballador non cualificado, o certo é que, dun xeito mais contemporáneo, a representación do indíxena polarízase en categorías antagónicas que dividen entre “*pobres merecedores de simpatía*” e “*indios malignos*” e “*alzados*” (Chuji, 2006: 272), sendo este último caso aquel no que se converten en actores políticos que reclaman os seus dereitos.

O binarismo na forma de representación relaciónase coas dúas categorías binarias identificadas co “indio permitido” e “o indio insurrecto” (Hale, 2005, 2014; Rivera Cusicanqui, 2004). Na primeira delas, o indíxena preséntase como un suxeito pouco conflictivo e despolitizado (Castell, 2016) de quen se rescata unha faceta folclórica que colabora co mito da construción do Estado nación en alusión a un heroico pasado indíxena como elemento de prestixio. O arquetipo de “indio insurrecto” identifícase coa “abordaxe policial” (García-Mingo, 2014) presente nas narrativas discursivas do poder, e nelas, nos medios de comunicación, para referirse ao suxeito politicamente activo e organizado contra as medidas que poñen en risco os territorios.

A representación relacionada co indio insurrecto reforza o imaxinario reproducido “*sistematicamente desde a época colonial de que o indíxena é un ser bárbaro, periférico, salvaxe, primitivo, pre-moderno e anacrónico cunha cultura tradicional, local e estática, incapaz de integrarse e convivir coa civilización moderna*” (Arregui, 2006: 253, en García-Mingo, 2014: 59).

A imposición por parte do Estado de proxectos que afectan a vida nos territorios dos pobos e nacionalidades indíxenas ten sido motivo de numerosos conflitos que mantéñense abertos en todo o continente. A habitual invisibilización que levan a cabo os medios substitúese pola aparición do indíxena como suxeito protagonista de actos violentos -polo tanto, salvaxe e incivilizado- e oposto ao desenvolvemento que prometen os proxectos que tratan de implantarse nos territorios que habitan.

A imaxe do indio insurrecto gaña presenza nos medios de comunicación, favorecendo unha opinión pública que aproba a represión naqueles territorios onde se realizan accións subversivas que, como no caso mapuche, son cualificadas de accións terroristas, lexitimando, ademais, a ocupación de territorios ancestrais (Maybury-Lewis, 1998).

A representación violenta do suxeito indíxena deriva na construción dun inimigo interno que carece de canais para contrarrestar a imaxe perniciosa que del se crea na opinión pública. Adicionalmente, a exclusión dos medios de comunicación tradicionais significa a perda dun importante espazo de debate e de diálogo necesario naqueles procesos nos que as comunidades teñen posibilidade de decidir acerca da aceptación ou rexeite dos proxectos que tratan de impoñerse nos seus territorios.

A necesidade de contar con espazos que permitan visibilizar as súas demandas e contrarrestar discursos por parte do poder, levou aos pobos e nacionalidades indíxenas a posicionar a apropiación comunicativa e tecnolóxica como un elemento estratéxico na loita por existir.

3. Comunicación indíxena: unha estratexia de loita e resistencia

Desde mediados do século pasado, América Latina tense afirmado como un territorio prolífico en experiencias comunicativas populares -tamén denominadas como comunitarias, alternativas, cidadáns, etc. (Chaparro, 2005)- que tiñan entre os seus principais trazos a utilización do medio de comunicación cun fin social, o que revelaba o carácter instrumental co que foi percibida a comunicación, especialmente nas décadas de implementación do enfoque coñecido como comunicación para o desenvolvemento (Torrico, 2013).

As grandes maiorías excluídas do acceso aos medios de comunicación tradicionais percibiron dun xeito estratéxico a utilización dos medios, co protagonismo indiscutible da radio, como forma de amplificar as súas loitas fronte ao silenciamento e, incluso, a criminalización, por parte do poder. Aínda que é posible identificar a participación indíxena en moitas das experiencias de comunicación popular desde a década dos cincuenta, como nos casos das radios mineiras en Bolivia, ou as radios educativas dirixidas á poboación indíxena-campesiña en Ecuador, o nexo entre comunicación indíxena e reivindicación social sitúase na década dos noventa, no contexto dos conflitos producidos na década de 1990, con relevancia do alzamento indíxena en Ecuador e o levantamento do Exército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Nas demandas do movemento indíxena, ademais do acceso a dereitos de orde económica e material, toma posicionamento a protección da identidade fronte á ameaza dunha homoxeneización cultural á que orienta o tipo de ensinanza aplicada nas escolas (Conversi,

2012) e as narrativas e imaxes dos medios de comunicación. A asimilación cultural termina producindo un proceso de “etnofaxia” (Díaz Polanco, 2006) polo que a cultura dominante acaba absorbindo as culturas inferiorizadas (*Op. Cit.*). Deste xeito, o acceso a medios de comunicación propios por parte dos pobos e nacionalidades indíxenas contéplase como un vehículo de resistencia e de resistencia cultural (Castells i Talens e Montejo, 2013).

A expresión dos pobos e nacionalidades a través de medios de información e de comunicación está tan estreitamente relacionada con outro tipo de dereitos, que a Declaración dos Dereitos dos Pobos Indíxenas de 2007, dedicou un punto específico no que establece:

Art. 16.1. Os pobos indíxenas teñen dereito a establecer o seus propios medios de información nos seus propios idiomas e a acceder a tódolos demais medios de información non indíxenas sen discriminación. 2. Os Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que os medios de información públicos reflicten debidamente a diversidade cultural indíxena. Os Estados, sen prexuízo da obriga de asegurar plenamente a liberdade de expresión, deberán alentar aos medios de información privados a reflectir debidamente a diversidade cultural indíxena.

O posicionamento dos pobos e nacionalidades indíxenas como emisores e creadores das súas propias narrativas e imaxes implica que deixen de ser o obxecto de estudo e investigación imposto polo monopolio occidental da imaxe para converterse en donos da imaxe e do son (García-Mingo 2014, 2016). Pero, que ocorre cando quen son excluídos dos medios de comunicación hexemónicos aprópiáanse da comunicación?, que mirada desexan e logran transmitir? A multitude de experiencias identificables non impide falar dun tipo de comunicación indíxena que adquire entre os seus trazos principais o converterse nun elemento estratéxico na loita pola resistencia como pobos, na que se observan diferentes perspectivas:

Como unha estratexia para fortalecer a cultura e a identidade; como un proceso de construción da resistencia indíxena fronte aos embates da globalización; como un espazo de construción de novos escenarios de desenvolvemento e vida dos pobos indíxenas; como un mecanismo para favorecer a interculturalidade; como un poder; e como o exercicio dun dereito público (Hernández, 2013: 37).

Pero se ben a comunicación indíxena é concibida dun xeito estratéxico, tamén é certo que as experiencias comunicativas activan unha serie de procesos relacionados co empoderamento e a construción de cidadanía que poñen de manifesto a importancia destes medios dende diferentes perspectivas, entre as que destaca a utilización do idioma. O emprego da lingua propia repercute na recreación de elementos de identidade, fortalecemento da cultura local e cohesión social (Cornejo, 2013). A activación de procesos, neste caso, por parte de radios indíxenas (RI), é descrita polo investigador José Ramos (2016: 23-24) nos seguintes termos:

1. As RI favoreceron a cohesión social no nivel familiar, comunitario e rexional.
2. As RI favoreceron o mantemento lingüístico.
3. As RI propiciaron a ampliación de sentido da comunidade.

4. As RI deron visibilidade rexional e nacional a formas culturais propias dos pobos indíxenas.
5. As RI posibilitaron formas de autorrepresentación antes inexistentes.
6. As RI tiveron unha incidencia transterritorial.
7. As RI desempeñan unha función de “anclaxe” na situación migratoria.
8. As RI tiveron unha incidencia transxeracional.
9. A “apropiación” do medio exprésase nunha dimensión afectiva.
10. As RI contribuíron á formación de comunicadores indíxenas e a posicionar a comunicación na axenda do movemento indíxena.

O investigador analiza o papel desenvolvido polas radios por seren o medio mais accesible ás clases populares, tanto pola súa escasa complexidade tecnolóxica como pola capacidade de converter en emisores e receptores a poboación con baixos niveis de instrución. A radio, ademais, permite chegar a territorios de difícil acceso, favorecendo a cohesión entre comunidades dispersas, mentres que a utilización na lingua propia posibilita a comunicación con comunidades non falantes de castelán.

A importancia da comunicación para os pobos e nacionalidades indíxenas ten dimensión no protagonismo adquirido nos cumios continentais temáticos nos que, ademais, realízase unha definición do tipo de comunicación que articula ao movemento. Neste sentido, o Cumio Continental de Comunicación Indíxena do Abya Yala acordaba

Que a comunicación indíxena susténtase na vida, cosmovisión, identidade, valores, cultura, idiomas orixinarios e aspiracións dos pobos e nacionalidades indíxenas. Que a comunicación indíxena só ten sentido se, no marco da nosa cultura, poñémola ao servizo da vida para dar a coñecer a tódolos pobos do Abya Yala e ao mundo, as loitas polos nosos territorios, polos nosos dereitos, pola nosa dignidade e integridade. (Declaración do Cumio Continental de Comunicación Indíxena do Abya Yala, Cauca, Colombia, novembro de 2010).

En 2016, o III Cumio Continental de Comunicación Indíxena do Abya Yala celebrouse en Bolivia baixo o título «A comunicación descolonizadora e transformadora, un instrumento dos pobos de Abya Yala e do mundo», destacando o carácter estratéxico e funcional co que é percibida a comunicación neste contexto. Dun xeito engadido, o cumio incluíu un eixe de traballo denominado “Desafíos da Comunicación transformadora e intercultural como ferramenta “contra hexemónica” e de loita dos Pobos Indíxenas do Gran Abya Yala (Continente Americano)”, redundando na disputa de sentidos entre medios occidentais e medios indíxenas e no carácter colectivo da estratexia.

Precisamente, a toma de conciencia como suxeito colectivo e a busca de articulación tense traducido na creación de redes de carácter nacional e rexional que integran a dúcias de medios. Na década dos noventa, a Confederación de Nacionalidades Indíxenas do Ecuador (CONAIE) e a Confederación de Pobos de Nacionalidade Kichwa do Ecuador, Ecuarunari, impulsaron a primeira Rede de Comunicadores Kichwas que se sumou á rede de radios comunitarias en lingua kichwa que, conectadas pola Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), enlazaban as emisións entre medios de Ecuador, Perú e Bolivia (Chuji, 2006).

A fortaleza do movemento indíxena e as políticas públicas aplicadas dende o goberno favoreceron o impulso de novidosas iniciativas para o desenvolvemento dos medios indíxenas en Bolivia. Contando cunha lexislación que reserva o 17 por cento do espectro radioeléctrico para medios asociados aos pobos indíxenas, o país andino conta cun Sistema Plurinacional de Comunicación Indíxena Orixinaria Campesina Intercultural dirixido á capacitación de líderes en habilidades relacionadas coa comunicación, a produción de contidos e de programas ou campañas comunitarias, entre outras, definidas na misión do sistema, que establece

Construír un sistema propio de comunicación plurinacional, intracultural, intercultural, plurilingüe, comunitario, como pilar fundacional para o fortalecemento da identidade sen discriminación, con respecto e unidade e de acordo á cosmovisión dos pobos e das nacións indíxenas orixinarias campesiñas, comunidades interculturais e afrobolivianas, a través da participación, apropiación e o empoderamento comunicacional nunha perspectiva de transformación social, política, económica e cultural para vivir ben e con dignidade⁽¹⁾.

Como se observa na definición do sistema, a comunicación indíxena tense estendido a novas formas de facer comunicación que rompen coa exclusividade que durante unha longa época mantivo a emisora radiofónica. As producións audiovisuais gañaron impulso, favorecidas pola accesibilidade proporcionada polas novas tecnoloxías e, tamén, por redes como a Coordinadora Latinoamericana de Cinema e de Comunicación dos Pobos Indíxenas (CLACPI), na que destaca a realización de *“actividades de colaboración, intercambio e apoio mutuo en comunicación desde unha mirada integral, así como na capacitación, produción, difusión de cinema e vídeo indíxena”*⁽²⁾ e a existencia dun Observatorio do Dereito á Comunicación dos Pobos Indíxenas, a través do que se dá seguimento a *“feitos, políticas públicas, lexislacións e procesos relativos ao Dereito dos Pobos Indíxenas á Comunicación e dereitos conexos”*.

En todo o continente é posible atopar dúcias de experiencias que puxeron de manifesto a importancia dos medios de comunicación ao servizo da comunidade, mais aínda en contextos de alta vulnerabilidade fronte a agresións externas. Entre estes, é pertinente facer referencia á Rede de Radios Comunitarias do Consello Cívico de Organizacións Populares e Indíxenas de Honduras (COPINH), que desenvolve un labor fundamental na denuncia da violencia contra líderes da comunidade, como a que acabou coa vida de Berta Cáceres; o Programa de Comunicacións do Consello Rexional Indíxena do Cauca (CRIC) encargado de desenvolver *“a recuperación, fortalecemento, visualización e defensa do Plan da Vida dos Pobos Indíxenas do Cauca”*; ou os medios mapuches que tanto en Chile como na Arxentina denuncian as ameazas dos proxectos extractivistas sobre os seus territorios ancestrais.

(1) www.apcbolivia.org

(2) www.clacpi.org

4. Consideracións finais

O acceso de pobos e nacionalidades indíxenas aos medios de comunicación ten demostrado a importancia e potencialidades dunha comunicación realizada por e para a comunidade, como exemplo de loita e defensa pola vida. Os medios de comunicación indíxenas teñen evidenciado a súa capacidade para a articulación do movemento e, dun xeito fundamental, para resistir fronte á maior ameaza que na actualidade afecta aos pobos do Abya Yala: a implementación de proxectos enerxéticos e extractivistas por parte de empresas transnacionais.

Fronte ao Goliat representado polos grandes medios de comunicación e polas políticas de Estado, os pobos e nacionalidades indíxenas deben atopar espazos para posicionar unha axenda apoiada pola lexislación e, incluso, polo amparo constitucional, que reconece loitas históricas do movemento, como a interculturalidade ou a plurinacionalidade, pero para as que aínda queda un longo camiño por percorrer.

Propostas epistemolóxicas que emerxen na rexión poden converterse en referentes para un tipo de comunicación que, como declaran os cumios indíxenas, preséntase como unha comunicación transformadora, “contra hexemónica”, en alianza cos pobos. Unha comunicación para o Bo Vivir, como veñen propoñendo autores como Adalid Contreras, que sume ao proxecto decolonizador ou decolonial que aínda precisa o continente. Son aínda propostas inconclusas e, polo tanto, abertas ao diálogo, que merecen ser tomadas en conta para transitar novos rumbos.

A influencia do brasileiro Paulo Freire no campo da comunicación latinoamericana levou á proposta da liberación da palabra do oprimido a través dos medios de comunicación populares. Sen embargo, a palabra liberada carece de sentido se non atopa quen a escoite, que escoite o grito de quen clama polo seu dereito a existir. Nesta época de despoxo, a comunicación indíxena converteuse nun clamor que debe ser escoitado por quen están do lado da vida.

M^a Cruz Tornay Márquez é Doutora no Programa de Doutoramento Interuniversitario en Comunicación conxunto das universidades de Sevilla, Málaga, Huelva e Cádiz na rama de Comunicación Audiovisual. Máster oficial en Estudos de Xénero e Desenvolvemento Profesional da Universidade de Sevilla e licenciada en Comunicación, especialidade Xornalismo, polo Centro Andaluz de Estudos Empresariais (CEADE).

Bibliografía

- ARMSTRONG, N. e TENNENHOUSE, L. (1989). *The Violence of Representation: Literature and the history of violence*. Routledge, Londres.
- BENGOA, J. (2000). *La emergencia indígena en América Latina*. Chile: Fondo de Cultura Económica.
- CASTELL, A. (2016). “Cuestionado al “maya permitido”: medios, dominación e imaginarios nacionales en la Península de Yucatán”. En Magallanes, C., Ramos, J.M. (Coord.), *Miradas propias. Pueblos indígenas, comunicación y medios en la sociedad global*, (59-89). Quito: Ciespal.
- CASTELLS i TALENS, A., Y. N. MONTEJO (2013). “Formas cotidianas de resistencia cultural: La canción maya contemporánea en la Península de Yucatán”. En Sánchez Medina, G., N.E. García Meza (eds.), *Lenguajes de la cotidianidad*, (171-203). Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
- CHAPARRO, M. (2005). “La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC): otro modelo radiofónico posible”. *Revista Telos*, no 65. Disponible en: <https://telos.fundacion-telefonica.com/telos/articulo/institucion.asp?idarticulo=1&rev=65> .htm.
- CHUJI, M. (2006). “Los medios de comunicación indígenas al servicio de los derechos humanos y colectivos. El caso de Ecuador”. En Berraondo, M. (Ed), *Pueblos Indígenas y derechos humanos*, (249-262). Bilbao: Universidade de Deusto.
- CONVERSI, D. (2012). “Nación, Estado y Cultural: por una historia política y social de la homogeneización cultural”. *Historia Contemporánea*, Vol. 45, pp. 437-481.
- CORNEJO, I. (2013). “La radio cultural indigenista en México: una revisión sobre temáticas emergentes”. *Revista latinoamericana de Ciencias de la Comunicación*, Anno 10, nº 19, pp. 17-25.
- DÍAZ-POLANCO, H. ([1991] 2006). *Autonomía regional: la autodeterminación de los pueblos indios*. México: Siglo XXI.
- DYER, R. (1977). *Gays and Film*. London: British Film Institute.
- GARCÍA-MINGO, E. (2014). “Persiguiendo la Utopía: medios de comunicación mapuche y la construcción de la utopía del Wall Mapu”. *Anuario Deusto de Derechos Humanos*, pp. 161 -184.
- GARCÍA-MINGO, E. (2016). “Imágenes y sonidos del Wall Mapu. El proyecto de descolonización del universo visual y sonoro del Pueblo Mapuche”. *Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, Nº 35, pp. 125-151.
- GARRIDO, M. (2007). “Estereotipos de género en la publicidad. La creatividad en la encrucijada sociológica”. *Revista Creatividad y Sociedad*, Nº 11, pp. 53-71.
- HALE, C. (2005). “El protagonismo indígena, las políticas estatales y el nuevo racismo en la época del ‘indio permitido’”. En *Paz y democracia en Guatemala: Desafíos pendientes. Memoria del Congreso Internacional de MINUGUA*, Guatemala, pp. 51-66.
- HALE, C. (2014). “Entre lo decolonial y la formación racial: luchas afro-indígenas por el territorio y por (¿o en contra de?) un nuevo lenguaje contencioso”. *Cuadernos de Antropología Social*, No 40, pp. 9-37.

- HALL, S. (2010). *Sin garantías*. Quito: Universidade Andina Simón Bolívar.
- HERNÁNDEZ, F.G. (2013). “Política de comunicación indígena. Características y compromisos. En León, O. (coord.), *Democratizar la palabra Movimientos convergentes en comunicación*, (37-51). ALAI: Quito.
- MACIEL, D.R. (1994). *El bandolero, el pocho y la raza. Imágenes cinematográficas del chicano*. México: Universidade Nacional Autónoma de México.
- MAYBURY-LEWIS, D. (1988). “The Internet and Indigeonus Groups”. *Cultural Survival Quarterly*, 21 (4).
- PACARI, N. e VEGA, L. M. (2008). *Marco conceptual de los Objetivos de Desarrollo del Milenio desde la perspectiva de los pueblos indígenas*. Organización Mundial da Saúde: Quito.
- RAMOS, J.M. (2016). “Radio, cultura e identidad: 10 tesis sobre la radio indigenista mexicana”. En Magallanes, B. e Ramos, J.M. (coord.), *Miradas propias. Pueblos indígenas, comunicación y medios en la sociedad global* (179-193). Quito: Ciespal.
- RIVERA CUSICANQUI, S. (2004). “Reclaiming the Nation”. *NACLA*, 39(3), pp. 19-23.
- TORRES, R.D., MIRÓN L.F., e INDA, J.X. ([1999], 2003). *Race, Identity and Citizenship: A Reader*. Oxford: Blackwell Publishing.
- TORRICO, E. (2013). “Una comunicación para salir del desarrollo”. *Quórum Académico*, Vol. 10, N° 2, pp. 263-276.